

FIZIKA DARSLARIDA KOLLABORATIV TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O'QUVCHILARDA MAS'ULIYAT VA ILMIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH

Turabova Lobar Xusen qizi¹, Toshpo'latova Shaxlo Ochilovna²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-kurs tayanch doktoranti,

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 3-kurs doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341071>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fizika fanida kollaborativ texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarda mas'uliyat hissi, ilmiy tafakkur va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar ishtirokida tashkil etiladigan loyihaviy ishlarning ta'limiy samaradorligi va tarbiyaviy imkoniyatlari yoritiladi. Kollaborativ metodlar o'quvchilarning jamoada ishlash, mustaqil qaror qabul qilish, ilmiy muammolarni hal qilish, tajriba asosida xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada fizika fanining hayotiy mavzulari asosida ota-onalar bilan birgalikda uy sharoitida o'tkazilishi mumkin bo'lgan loyihalar misolida ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'liqligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Fizika fani, kollaborativ texnologiyalar, mas'uliyat hissi, ilmiy tafakkur, ijtimoiy kompetensiyalar, ota-onalar ishtiroki, loyihaviy ishlar, ta'lim va tarbiya, uy sharoitidagi loyihalar, jamoada ishlash ko'nikmasi

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования у учащихся чувства ответственности, научного мышления и социальных компетенций через применение коллаборативных технологий на уроках физики. Также освещается образовательная эффективность и воспитательный потенциал проектной деятельности с участием родителей. Коллаборативные методы способствуют развитию у учащихся навыков работы в команде, принятия самостоятельных решений, решения научных задач и формулирования выводов на основе эксперимента. В статье раскрывается взаимосвязь обучения и воспитания на примере жизненно значимых тем по физике, которые могут быть реализованы в домашних условиях совместно с родителями.

Ключевые слова: предмет физики, коллаборативные технологии, чувство ответственности, научное мышление, социальные компетенции, участие родителей, проектные работы, образование и воспитание, домашние проекты, навыки работы в команде.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni nafaqat bilim bilan qurollantirish, balki ularni ijtimoiy faol, mas'uliyatli, mustaqil va tanqidiy fikrlaydigan shaxs sifatida tarbiyalashga yo'naltirilmogda. Fizika fani bu borada juda katta imkoniyatlarga ega bo'lgan fanlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bu fanda kollaborativ (hamkorlikka asoslangan) texnologiyalarni qo'llash orqali nafaqat ilmiy bilimlar chuqurlashtiriladi, balki o'quvchilarda mas'uliyat hissi va ilmiy tafakkur rivojlantiriladi. Hozirgi kunda ta'lim strategiyalari o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishni ko'zlagan bo'lib, bu jarayonda nafaqat o'qituvchi va o'quvchi, balki ota-onalar ham faol ishtirokchiga aylanishi zarur. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda ota-onalarning ishtiroki

o‘quvchining bilimga bo‘lgan qiziqishini oshirish, ilmiy tafakkurni shakllantirish va oilaviy muhitda ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Kollaborativ texnologiyalar o‘quvchilarning birgalikda o‘rganish, fikr almashish, muammoni hal qilish, qaror qabul qilish kabi faoliyatlarini tashkil qilish orqali o‘qitish usulidir. Fizika darslarida ushbu texnologiyalarni qo‘llash uchun quyidagi shakllardan foydalanish mumkin:

- Guruhli tajribalar va laboratoriya ishlarini tashkil etish;
- Muammoli savollar asosida kichik loyiha ishlari;
- Hayotiy vaziyatlardan kelib chiqqan holda fizik qonuniyatlarni izohlash;
- Ota-onalar ishtirokidagi fizika loyihalari.

Bunday yondashuvlar natijasida o‘quvchilar o‘z bilim va tajribalarini mustahkamlabgina qolmay, balki jamoada ishlash, o‘z fikrini asoslash, tinglash va fikrga hurmat bilan qarash ko‘nikmalarini ham egallaydi. Bu esa ularning shaxsiy va ilmiy mas‘uliyatini oshiradi.

Masalan, 7-sinfda o‘tiladigan “Suv bosimi” mavzusi doirasida kollaborativ uslubda tajriba o‘tkazish mumkin. Sinf o‘quvchilarini bir nechta kichik guruhlariga ajratib har bir guruhga plastik idishlar, suv, o‘lchov vositalari beriladi. Guruhlar o‘z tajribasini o‘tkazadi va natijalarni tahlil qiladi. So‘nggi bosqichda guruhlar umumiy xulosa chiqaradi. Ushbu jarayon o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini mustahkamlashda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Fizikada kollaborativ texnologiyalarni quyidagi turlarini qo‘llash mumkin:

Jamoaviy loyiha ishlari O‘quvchilar birgalikda tajriba asosida loyiha tayyorlaydi. Mas‘uliyat, eksperimentlar orqali ilmiy fikrlashga erishiladi.

“Aqliy hujum” usuli Guruh bo‘lib muammoga yechim topiladi. Muammoni tahlil qilish, fikrlar tahlili yuzaga keladi.

Rolli o‘yinlar. Har bir o‘quvchi muayyan vazifani bajaradi. O‘quvchida shaxsiy javobgarlikni kuchaytiradi.

Online kollaboratsiya (Google Docs, Jamboard) Masofaviy jamoaviy ishlash Raqamli savodxonlik bilan birga ijtimoiy mas‘uliyat shakllanadi.

Hozirgi zamon ta‘limi faqat maktab doirasida emas, balki oila bilan hamkorlikda olib borilayotgani dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu sababli ota-onalar bilan birga tayyorlangan loyihalar o‘quvchilarning nazariy bilimlarini hayotiy tajriba bilan bog‘lashga yordam beradi. O‘quvchi-oila-maktab uchburchagini mustahkamlaydi. Loyiha ishlari ota-onani farzandining ta‘lim jarayoniga faol jalb etadi, bu esa o‘zaro ishonch va tarbiya sifatini oshiradi.

Fizika darslarida fizikaga oid hayotiy loyihalarni tanlash va rejalashtirish, o‘quvchi va ota-onaning birgalikdagi tadqiqotini tashkil etish, amaliy faoliyat orqali ilmiy tushunchalarni shakllantirish hamda loyiha yakunida taqdimot qilish orqali nutq va ifoda ko‘nikmalarini rivojlantirish vazifalari amalga oshirilsa ushbu hamkorlikdagi jarayon samarali tashkil etiladi.

Ota-onalar ishtirokidagi loyihalarning turlari va misollar:

Uy sharoitida oddiy tajribalar asosida loyihalar

1. Issiqlik o‘tkazuvchanlik testi

Mavzu: Qaysi material ko‘proq issiqlik o‘tkazadi?

Asboblari: metall, yog‘och, plastmassa qismlar, issiq suv.

Jarayon: Turli materiallarga bir xil issiqlik berilib, qaysi biri tezroq qizishini kuzatish.

Xulosa: Materiallarning issiqlik o‘tkazuvchanlik farqi aniqlanadi.

2. Oddiy elektr zanjiri yasash.

Mavzu: Batareyka yordamida chiroqni yoqamiz

Jarayon: Ota-ona va bola birgalikda chiroqni yoqish uchun elektr zanjiri yasashadi.

3. Suv bosimi bilan tajriba.

Mavzu: Suv bosimi qanday o'zgaradi?

Asboblari: plastik shisha, suv, lenta.

Jarayon: Har xil balandlikda teshik ochiladi, suv oqimining kuchi kuzatiladi.

Hayotiy muammolarni hal etishga qaratilgan loyihalar

4. Mahalladagi shamol yo'nalishini o'lchash

Mavzu: Qaysi joy shamolli?

Jarayon: Uy atrofiga oddiy shamol o'lchagichlar o'rnatiladi.

Tahlil: Harakat kuchi, grafiklar tuziladi.

5. Uy jihozlarining energiya sarfini aniqlash

Mavzu: Qaysi texnika eng ko'p energiya sarflaydi?

Jarayon: Qurilmalar ishlash vaqti, quvvati hisoblanadi.

6. Uyda fizik qonunlar izidan.

Mavzu: Uyimizda fizikani topamiz

Jarayon: Uyda mavjud hodisalarni tahlil qilish (ko'zgu, bug', kuch, bosim).

Loyihalarni baholash va taqdim qilish shakllari

Baholash mezonlari:

- Fizik qonunning to'g'ri qo'llanishi: 5 ball

- Ota-ona ishtiroki va izoh: 5 ball

- Tajribaning amaliy ahamiyati: 5 ball

- Taqdimot sifati (video/slayd): 5 ball

Jami: 20 ball

Taqdim qilish shakllari:

- Sinfda slayd taqdimoti

- Video lavha (ota-ona bilan)

- Ko'rgazmali stend (foto, yozma hisobot)

Xulosa. Fizika darslarida kollaborativ texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni ilmiy-analitik fikrlashga, o'z ustida ishlashga, jamoada ishlash madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu metodlar orqali dars samaradorligi ortadi, mas'uliyatli, bilimdon va faol o'quvchi shaxsini tarbiyalashga erishiladi. O'quvchilar jamoada ishlash, vaqtni boshqarish va o'z vazifasiga mas'uliyatli yondashishni o'rganadilar.

Fizika fanida ota-onalar ishtirokidagi loyihaviy ishlar o'quvchilarning ilmiy tafakkurini, mustaqillikni, mas'uliyatni shakllantiradi. Ota-onalarni ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi. Fizika fanining ijtimoiy-tarbiyaviy imkoniyatlarini kengaytiradi. O'quvchilarda ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rag'batlantiradi. Fizikaga oid loyihalarda oila a'zolari bilan birga ishlash yangi, noodatiy yondashuvlarni yuzaga keltiradi. Ota-onalar ishtirokidagi loyihalarda mehnatsevarlik, halollik, sabr-toqat kabi ijobiy fazilatlar tabiiy shakllanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- Fizika darslarini guruhli, loyihaviy shakllarda tashkil etish.
- Har bir darsda kamida 1 ta kichik hamkorlikka asoslangan topshiriq berish.
- Darsdan tashqari ota-onalar bilan birgalikda kichik loyiha haftaligi tashkil etish (masalan: "Uy sharoitida fizik tajribalar" haftaligi).
- Kollaborativ texnologiyalarni raqamli vositalar (Zoom, Jamboard, Quizizz) bilan boyitish.

1. Vygotsky L.S. *Pedagogik psixologiya*. – Moskva: Pedagogika, 1982
2. Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1994). *Knowledge Building and Collaborative Learning*. Educational Psychologist
3. Sh.O. Toshpulatova “Hamkorlik texnologiyasi asosida fizika fanini o‘qitish metodikasini takomillashtirish” International scientific journal "Science and Innovation" ; 2023; SPECIAL (12) : 485-487;
4. Munavvarov A.K. “Pedagogika” Toshkent 1996-y.
5. X.G'. Raxmonova “Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi asosida 7-sinfda fizikani o‘qitish metodikasi” (2024). Akademik tadqiqotlar va ta’lim fanlari tendentsiyalari jurnali , 415-417.